

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191
FIZIKA VA MATEMATIKA	
1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204
FALSAFA	
1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

IQTISODIYOT

Абдуллаев Илѐс Султанович,
Иқтисодиѐт фанлари доктори,
Урганч давлат университети
Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергенович,
Урганч давлат университети талабаси

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943253>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада минтақа саноат салоҳиятини ошириш ва уни истиқболда ривожлантиришни эконометрик таҳлил қилиниб, рақамли технологияларни жорий этиш натижасида саноат салоҳиятини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: прогноз параметр, прогноз кўрсаткич, корреляцион-регрессион таҳлил, инфратузилманинг ўзаро нисбати, меҳнат унумдорлиги.

Abdullayev Ilyos Sultanovich,
Doctor of Economic Sciences,
Urgench State University
Madрахimov Elyorbek Egamberganovich,
Student at Urgench State University

ECONOMETRIC ANALYSIS AND DIGITAL TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL CAPACITY BUILDING IN KHOREZM REGION

ABSTRACT

In this article, an econometric analysis of the increase in the industrial potential of the region and its development in the future is carried out, proposals and recommendations are developed to increase the industrial potential as a result of the introduction of digital technologies.

Keywords: prognostic parameter, prognostic indicator, correlation and regression analysis, mutual correlation of infrastructure, labor productivity.

Абдуллаев Илѐс Султанович,
Доктор экономических наук,
Ургенчский государственный университет,

Мадрахимов Элёрбек Эгамбергенович,
Студент Ургенчского государственного университета

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАРАЩИВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проведен эконометрический анализ повышения промышленного потенциала региона и его развития в перспективе, разработаны предложения и рекомендации по увеличению промышленного потенциала в результате внедрения цифровых технологий.

Ключевые слова: прогностический параметр, прогностический показатель, корреляционно-регрессионный анализ, взаимное соотношение инфраструктуры, производительность труда.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Жаҳонда глобализация кучайиб бориши шароитида минтақаларда иқтисодий ўсиши таъминлаш, муносиб иш ўринларини ташкил қилиш, самарали иш билан бандликка эриши ҳамда аҳоли турмуш даражасини оширишга ҳудудларнинг sanoat салоҳиятини ошириш орқали эришишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Минтақанинг sanoat салоҳияти ҳудуд иқтисодий салоҳияти билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, унинг таркибий қисми ҳисобланади. Ҳудудий иқтисодий салоҳиятнинг мавжуд имкониятлари ва ресурслари минтақанинг ўз навбатида ихтисослашув даражасини таъминлаб бериши баробарида, тармоқ ва соҳалар таркибий тузилишини ҳам белгилайди. Нафақат тармоқларнинг тузилиши балки, уларнинг жойлашуви, ишлаб чиқариш ҳажми ва кўлами ҳам салоҳиятга боғлиқ. Демак, sanoat салоҳияти тўғрисида гапирилганда албатта ҳудудий иқтисодий салоҳиятни тавсифлаш муҳим экан. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” тўғрисидаги ПФ-60 сонли фармони доирасида мамлакатимиз тараққиётини белгиловчи 100 та мақсад ишлаб чиқилди.

Ушбу стратегиянинг 22-мақсадида “Миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ва ялпи ички маҳсулотда sanoat улушини оширишга қаратилган sanoat сийсатини давом эттириб, sanoat маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 бараварга ошириш.”[1] вазифаси қўйилган. Ушбу вазифаларни амалга оширишда sanoat салоҳиятини ошириш билан боғлиқ омилларни аниқлаш, sanoat соҳияти самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар ҳамда уларни баҳолаш, sanoat салоҳияти самарадорлигига инвестиция ва меҳнатнинг таъсирини тадқиқ қилиш, инновациялар асосида sanoat салоҳияти самарадорлигини ошириш ҳамда прогноз параметрларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

Sanoat салоҳиятини ошириш ва уни истиқболда ривожлантириш муҳим масала ҳисобланади. Шунинг учун прогноз параметрларини ишлаб чиқиш ва прогноз кўрсаткичларини белгилашда корреляцион-регрессион таҳлилни амалга ошириш керак.

Хоразм вилояти sanoat салоҳиятини регрессион тенгламасини ҳисоб-китоб қилишда ишлаб чиқариш функциясидан фойдаланамиз. Эндоген омил сифатида sanoatнинг аввалги йилга нисбатан ўсиш суръатини оламиз. Жумладан, тенгламанинг дастлабки кўриниши куйидаги ифодага эга:

$$San_t = IshBandUS_t^{x_1} * InvUlushUS_t^{x_2} * QishXujUS_t^{x_3} * TrAlogUS_t^{x_4} * SofSolUS_t^{x_5} \quad (1)$$

Бунда: San_t – sanoat салоҳиятининг ўсиш суръати;
 $IshBandUS_t^{x_1}$ – иш билан бандликнинг ўсиш суръати;

$InvUlushUS_t^{x_2}$ – инвестициянинг улуши;
 $QishXujUS_t^{x_3}$ – қишлоқ хўжалигининг ўсиш суръати;
 $TrAloqUS_t^{x_4}$ – транспорт ва алоқанинг ўсиш суръати;
 $SofSolUS_t^{x_5}$ – соф солиқларнинг ўсиш суръати;
 $x^1, x^2, \dots, x^5$ – тегишли экзоген омилларнинг таъсирчанлик
 коэффициенти;
 t – тадқиқ этилган давр.

Юқоридаги (1) тенгликдан фойдаланиш ва ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун уни логарифмлаймиз. Натижада қуйидаги тенгликни ҳосил қиламиз:

$$SanUS_t = x_1 * IshBandUS_t + \dots + x_5 * SofSolUS_t \quad (2)$$

Ҳосил қилинган (2) модел катталикларининг статик қийматларини бериб, регрессион таҳлил қиламиз ва натижада қуйидаги тенгликни ишлаб чиқдик:

$$SanUS_t = 9,86 * IshBandUS_t + 0,315 * InvUlush + 0,12 * QishXujUS_t - 1,53 * TrAloqUS_t + 2,05 * SofSolUS_t - 978,5 \quad (3)$$

Амалга оширилган регрессион таҳлилда фойдаланилган омилларимизнинг аҳамиятлилик даражасини кенгроқ очиб бериш учун, турли комбинацияларда эконометрик тадқиқотларни амалга оширамыз. Бунда юқоридаги тадқиқотимизни мантиқий давоми сифатида ишлаб чиқариш омиллари қатори инфратузилманинг ҳам таъсирини тадқиқ қиламиз.

Фикримизча, инфратузилма объектлари, уларнинг жойлашув даражаси саноатнинг ишлаб чиқариш ҳолатига ҳамда ихтисослашув даражасига кучли таъсир қилади. Шу боис, саноат салоҳиятига инфратузилма таъсирини ҳам аниқлаймиз. Жумладан, Хоразм вилояти ва унинг ҳудудларида мавжуд инфратузилма объектларини жойлашув сони билан саноат корхоналари ўртасидаги ўзаро мувофиқликни баҳолаганимизда юқори ижобий боғлиқликни аниқладик. Шунингдек, ишлаб чиқариш ҳажми ҳамда унинг ўзгаришларига ҳам инфратузилма объектлари сони ва жойлашуви таъсири ижобий эканлигини тадқиқотларимизда аниқладик.

Хоразм вилояти саноат салоҳиятига инфратузилманинг таъсирини баҳолашда икки йўналишда тадқиқотларни амалга оширдик. Биринчи йўналишда инфратузилманинг туман ва шаҳарлардаги жойлашуви билан корхоналарнинг ҳудудлар кесимидаги жойлашуви ўзаро боғлиқлигини тадқиқ қилдик. Олинган натижаларни ифодалашича, Хоразм вилоятида мазкур икки кўрсаткичнинг ўзгариши ўзаро мувофиқ бўлган. Жумладан, инфратузилманинг ҳудудлардаги улуши ва корхоналар сонининг ҳудудлардаги улуши нисбати 0,92-1,2 коэффициент оралиғида тебранган. Юқори боғлиқлик Урганч (1,02), Хива (1,24) шаҳарларида, Хива (1,05) ва Янгибозор (1,05) туманларида аниқланди. Шуни алоҳида таъкидлаймизки, туман ва шаҳарлардаги ушбу нисбий катталиқнинг ўртача қиймати 1,0 га тенгбўлган (1-жадвал). Вилоятнинг қолган туман ва шаҳарларидаги кўрсаткичлар ҳам юқори боғлиқликни ифода этмоқда.

Демак, саноат салоҳиятини миқдорий жиҳатларини кенгайтириш, ундан самарали фойдаланишда ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратишимиз зарур. Айниқса, унинг кенгайтириши кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ҳам ривожланишига юқори боғлиқликни ифодалайди. Бу эса, Хоразм вилояти саноат салоҳиятидан самарали фойдаланишни таъминловчи муҳим омили ҳисобланган ишлаб чиқариш-ресурс салоҳиятидан оқилона фойдаланишни таъминлайди.

1-жадвал

Хоразм вилояти туман ва шаҳарларида саноат корхоналари ва инфратузилманинг ўзаро нисбати

Худудлар номи	2010-2021 йиллардаги ўртача корхоналар сонининг умумий вилоятдаги улуши	2010-2021 йиллардаги ўртача инфратузилма объектлари сонининг умумий вилоятдаги улуши	Корхоналар сони улушининг инфратузилма улушига нисбати	Ўртача нисбий катталиқ	Ўртача нисбий катталиқ қийматига нисбатан ўзгариш даражаси
Вилоят бўйича	100,0	100,0	1,0	1,0	100,0
Урганч ш.	23,4	23	1,02	1	101,74
Хива ш.	8,7	7	1,24	1	124,29
Боғот	5,1	5,3	0,96	1	96,23
Гурлан	6,3	6,5	0,97	1	96,92
Кўшқўпир	6,2	6,5	0,95	1	95,38
Урганч т.	11	12	0,92	1	91,67
Хазорасп	7,5	8,1	0,93	1	92,59
Хонқа	8	8	1,00	1	100,00
Хива т.	8,4	8	1,05	1	105,00
Шовот	5,1	5,4	0,94	1	94,44
Янгиариқ	6,1	6,2	0,98	1	98,39
Янгибозор	4,2	4	1,05	1	105,00

Фикримизча, инфратузилманинг саноат салоҳиятига миқдорий ҳамда самарадорлик таъсирини баҳолашда инвестициялар билан боғлиқлигини ҳам тадқиқ этамиз. Бунда, 2020-2021 йилларда туман ва шаҳарларга киритилган инвестицияларнинг вилоятдаги жамига нисбатан улушини инфратузилма объектлари сонинг вилоят худудлари бўйича улушини нисбатини аниқлаймиз. Олинган натижаларни ифодалашча, Хоразм вилоятида мазкур кўрсаткичлар нисбати асосида аниқланган ўртача катталиқ 1,05 коэффициентга тенг бўлган. Мазкур кўрсаткичнинг юқори қийматлари Боғот (2,04), шовот (1,13), Янгиариқ (1,37), Янгибозор (1,28) туманларига тўғри келган. Паст кўрсаткичлар эса, Урганч тумани (0,68) ва Хива шаҳрига (0,74) мос келган (2-жадвал). Юқори боғлиқликка эга бўлган худудлар билан паст кўрсаткичга эга худудлардаги ҳолатни омилли таҳлил қилганимизда, тўғри боғлиқлик тижорат банклари ва молия муассасаларининг мавжудлигига мос келмоқда.

Демак, инфратузилма объектларининг ривожланганлик даражаси саноат салоҳиятининг молиявий мезонларига ҳам тўғри боғлиқликни ифодалар экан. Бу эса, саноат салоҳиятини янада ривожлантиришда вилоятнинг худудларида тижорат банклари филиалларини кенгайтиришни, шунингдек, электрон банк хизматларини тадбиркорлик йўналишида кенгайтиришга эътибор қаратишимиз зарур. Жумладан, тадбиркорлик соҳасига ҳам жисмоний шахсларга берилгани каби электрон тарзда кредитлаш амалиётини кенгайтириш зарур.

2-жадвал

Хоразм вилояти туман ва шаҳарларида асосий капиталга киритилган инвестициялар ва инфратузилманинг ўзаро нисбати

Худудлар номи	2020-2021 йиллардаги ўртача инвестициялар ҳажмининг умумий вилоятдаги улуши	2010-2021 йиллардаги ўртача инфратузилма объектлари сонининг умумий вилоятдаги улуши	Асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг улушини инфратузилма улушига нисбати	Ўртача нисбий катталиқ	Ўртача нисбий катталиқ қийматига нисбатан ўзгариш даражаси
---------------	---	--	--	------------------------	--

Вилоят бўйича	100,0	100,0	1,0	1,05	95,24
Урганч ш.	23,8	23	1,03	1,05	98,55
Хива ш.	5,2	7	0,74	1,05	70,75
Боғот	10,8	5,3	2,04	1,05	194,07
Гурлан	5,5	6,5	0,85	1,05	80,59
Қўшқўпир	6,1	6,5	0,94	1,05	89,38
Урганч т.	8,2	12	0,68	1,05	65,08
Хазорасп	7,1	8,1	0,88	1,05	83,48
Хонқа	7,1	8	0,89	1,05	84,52
Хива т.	6,5	8	0,81	1,05	77,38
Шовот	6,1	5,4	1,13	1,05	107,58
Янгиариқ	8,5	6,2	1,37	1,05	130,57
Янгибозор	5,1	4	1,28	1,05	121,43

Фикримизча, саноат салоҳиятига инфратузилманинг таъсирини баҳолаш учун регрессион таҳлилни ҳам ўтказамиз. Бунинг учун саноатнинг ишлаб чиқариш ҳажмини реал даражасини оламиз ва унга инфратузилма объектлари сони ўсишининг таъсирини баҳолаймиз. Натижада қуйидаги тенгликни ҳосил қилдик:

$$SanUS_t = 1,64 * SofSolUS_t + 2,435 * InfratUS_t - 315,8 \quad (4)$$

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Олинган натижаларни ифодалашча, инфратузилманинг 1 фоизга ўсиши натижасида саноат 2,4 фоизга ўсмоқда. Шундай бўлсада, мазкур омилни самарадорлигини таъминлашда инвестициялар муҳим ҳисобланади. Чунки, инфратузилма объектлари ҳам хизмат кўрсатувчи иқтисодиётнинг муҳим унсурларидан бири ҳисобланади.

Бундан ташқари, жорий вақтга келиб, иқтисодиётнинг саноат салоҳиятидан самарали фойдаланиш ҳамда уни оширишда ИТ технологияларини кенг жалб этишимиз зарур. Шу ўринда, ИТ тизими ҳам ишлаб чиқаришнинг муҳим инфратузилма объектлари қатори иқтисодиётга ижобий таъсир қилади.

Бугунги кунда рақамли трансформация динамикаси ва унинг бизнес жараёнларига ҳамда давлатлар, бизнес ва фуқаролик жамиятининг ўзаро ҳамкорлигига таъсирини очиб беради. Замонавий иқтисодий сиёсат шароитида. Иқтисодиёт таркибида инқилобий ўзгаришлар рўй бераётган рақамли трансформациянинг асосий таркибий қисми инновацион ва технологик тартибларга асосланган ҳолда минтақада саноат салоҳиятдан самарали фойдаланиш тизимини яратишга имконият беради. Рақамли трансформация муҳим саноат хусусиятларига таъсир қилиб қўшимча қиймат яратиш жараёнларини тезлаштиради. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” тўғрисидаги ПФ-60-сон фармони доирасида мамлакатимиз тараққиётини белгиловчи 100 та мақсад ишлаб чиқилди. Ушбу стратегиянинг 25-мақсадида: “Рақамли иқтисодиётни асосий «драйвер» соҳага айлантириб, унинг ҳажмини камида 2,5 баравар оширишга қаратилган ишларни олиб бориш” вазифаси қўйилган. Чунки, минтақа саноат салоҳиятидан самарали фойдаланишда янги авлод рақамли технологияларни жорий этиш натижасида юзага келадиган туб ўзгаришлар ва оқибатларга бўлган умидларнинг ортиб бораётганини акс эттирувчи “қудратли” “рақамли трансформация” атамаси кенг тарқалмоқда. Рақамли трансформация бугунги технологик тараққиётнинг ходисаси ва ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади.

Рақамли трансформация нафақат технологияни билиш, балки бизнес моделидаги жараёнлар ва уларнинг тузилишини тушунишдир. Янги касб ва малакаларни амалиётга татбиқ этиш ва тайёрлашда бу масалага тайёр туриш керак. Шунинг учун Ўзбекистон Республикасида тўлиқ рақамли компаниялар ва энг йирик глобал инфратузилмаларнинг пайдо бўлиши зарур. Минтақани саноат салоҳиятидан самарали фойдаланишда ривожлантириш моделларини шакллантириш инсон тараққиётига эътибор қаратишни, иқтисодий динамикани кучайтирувчи ва инновацион фаолиятни рағбатлантирадиган

ижтимоий ёндашувларни ишлаб чиқишни, кенг миқёсда тенглик ва барқарорликни таъминлашни, айниқса, минтақани рақамлаштиришни мутаносиб шакллантириш зарурлигига эътибор қаратиш зарур. Бу атроф-муҳитнинг барча таркибий қисмларини уйғун ривожлантиришга, ижтимоий-иқтисодий, экологик ривожланиш даражасини мувофиқлаштиришга асосланиши керак.

Сўнгги йилларда Европа Иттифоқи, Буюк Британия, АҚШ, Канада, Япония, Ж.Корея Республикаси ва бошқа баъзи мамлакатларда кўплаб тармоқ рақамли трансформация стратегиялари қабул қилинди. Рақамли трансформация ҳар қандай жараён ва ҳодисани ҳар томонлама ўрганишни ўз ичига олади. Шунинг учун унинг иқтисодий кўрсаткичларни яхшилашга, ижтимоий, экологик омилларга таъсирини камайтиришга ва манфаатдор томонлар билан муносабатларни ривожлантиришга таъсирини баҳолаш жуда муҳимдир. Рақамли иқтисодиётнинг жадал кенгайиши билан рақамли технологиялар қишлоқ хўжалигидан тортиб то ишлаб чиқаришгача бўлган соҳаларда ишлаб чиқаришни ўзгартирди. Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши технологик тараққиёт ва инновацияларга ёрдам бериб, кўпинча рақамли иқтисодиёт ва анъанавий саноатнинг янги хусусиятларга эга янги секторини шакллантиришда намоён бўлади. Натижада, Ўзбекистон Республикасининг “рақамли трансформацияси” концепцияси рақамли иқтисодиётда хусусий бизнеснинг иштироки орқали амалга оширилади. Бу ҳудудларни бошқаришга алоҳида ёндашувни назарда тутади, бунда инсон салоҳиятидан самарали фойдаланиш таъминланади.

Минтақа саноат салоҳиятидан самарали фойдаланишда рақамли трансформациянинг иккита асосий йўналиши ҳақида гапириш мумкин – биринчидан, бу меҳнат унумдорлиги самарадорлигининг юқори кўрсаткичларга олиб чиқиш ва маҳсулотни ишлаб чиқиш учун рақамлаштириш, иккинчидан, ҳар бир маҳсулотнинг ҳаёт айланишини ҳисобга олган ҳолда янги усулларда даромад олиш ва бунинг натижасида мижозга нисбатан рақамли трансформация, бозорни эгаллаш.

Рақамли технологияларнинг кундалик ҳаётнинг барча жабҳаларига жадал кириб бориши, айниқса, пандемиядан сўнг, минтақа саноат корхоналарида ўсишни жадаллаштириш учун янги имкониятлар мавжуд бўлса, иккинчи томондан, самарали рақамлаштириш учун зарур ресурслар билан етарли даражада таъминланмаса ҳудудлар ўртасида ўсиб бораётган “рақамли тафовут”ни келтириб чиқаради. Рақамли трансформациянинг ижобий томонлари шундаки, иқтисодий тизимнинг барча даражаларида содир бўлаётган барча жараёнлар тўлиқ қайта кўриб чиқилади, бу меҳнат унумдорлигини ошириш, самарали бизнесни шакллантириш, харажатларни камайтириш, юқори сифатли истеъмолчини шакллантиришни ўз ичига олади. талаб ва янги, замонавий, инновацион бизнес моделларини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Юқорида олиб борилган тадқиқотларимиз асосида Хоразм вилоятининг саноат салоҳиятини 2023-2027 йиллар учун прогноз кўрсаткичларини ишлаб чиқдик (3-жадвал). Амалга оширилган тадқиқотларимизда саноат салоҳиятининг миқдорий ҳамда самарадорлик кўрсаткичлари ўзгаришини баҳоладик. Миқдорий кўрсаткичлар таркибида саноат ишлаб чиқариш ҳажми, саноатга киритилган инвестициялар ҳажми кўриб ўтилган бўлса, самарадорлик мезонларида инвестиция ва ундан фойдаланишга алоҳида тўхталиб ўтдик.

3-жадвал

Хоразм вилояти саноат салоҳиятининг 2023-2027 йиллардаги прогноз параметрлари

Кўрсаткич номи	2023	2024	2025	2026	2027
Саноат ишлаб чиқариш ҳажми, млрд.сўм	15723,7	18283,5	20843,3	23403,0	25962,8
Саноатнинг ЯХМдаги улуши, фоизда	14,1	14,7	15,2	15,8	16,3
Саноатга киритилган инвестициялар ҳажми, млрд.сўм	9308,4	10897,0	12506,0	14088,6	15837,3
Саноатдаги инвестиция меъёри, фоизда	59,2	59,6	60	60,2	61
Саноатда ICOR коэффициенти	4,3	4,5	4,5	4	3,9

Саноатда капитал қайтими, бирликда	1,69	1,68	1,67	1,66	1,64
------------------------------------	------	------	------	------	------

ХУЛОСАЛАР.

Хоразм вилоятида саноат ишлаб чиқариш ҳажми 2023-2027 йиллар давомида 1,65 баробарга ортиб, 2023 йилдаги 15723,7 млрд.сўмдан 2027 йилда 25962,8 млрд.сўмга етади. Шунга мос ҳолда саноатнинг ЯХМдаги улуши ҳам прогноз даврида 14,1 фоиздан ўсиб, 2027 йилда 16,3 фоизга тенг бўлади. Шунингдек, инвестицияларнинг ҳажми эса прогноз даврида 1,7 мартага ўсиб, саноатдаги инвестиция меъёри 59,2 фоиздан 61 фоизгача ортади. Мазкур миқдорий ўзгаришлар ҳисобига саноат салоҳиятининг самарадорлик кўрсаткичларида ҳам ижобий тенденциялар кузатилади. Жумладан, саноатда ICOR коэффициент 2023-2027 йилларда пасайиб, ижобий тенденцияларни ифодалайди ҳамда ўртача 4,2 бирликка тенг бўлади. Саноатдаги капитал қайтими эса, прогноз йилларида ўртача 1,7 бирликка тенг бўлади. Умумий ҳолда саноат салоҳияти бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар, инфратузилмани ривожлантириш, рақамли трансформацияни амалга ошириш, инновацияларни кенг жорий қилиш натижасида саноат салоҳияти ортиб, вилоят иқтисодиётининг барқарор ривожланиши таъминланади.

Иқтибослар / References / Сноски

- [1] Абдуллаев И.С. Совершенствование механизмов оптимального регулирования региональной экономической системы. Автореферат диссертации. Ташкент: 2017.
- [2] Азовская О.Н., Сярова О.М. Методика оценки эффективности функционирования производственных процессов предприятия // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 2 (15). С. 14-16.
- [3] Ахмедов Т.М. Регулирование территориальной организации производительных сил и комплексного развития регионов Узбекистана. Монография. – Ташкент: Фан, 1992.
- [4] Виктория П. Развитие производственного потенциала в рамках инвестиционной привлекательности субъекта региона // Территория науки. 2015. №4.
- [5] Врублевский Е.А. Формирование и структура экономического потенциала промышленных предприятий // Journal of Economy and Business, vol.1 pp. 46-50.
- [6] Доничев О.А., Закирова М.И. Эффективное использование ресурсного потенциала регионов как фактор преодоления дифференциации в их развитии // Региональная экономика: теория и практика. 2018. Т. 16, № 9. С.
- [7] Дубинина Н. А. Производственный потенциал промышленного предприятия и методы его оценки // Вестник АГТИ. Сер.: Экономика. 2009. № 1. С. 29-32.
- [8] Дырдонова А.Н., Константинов Д.В., Дырдонова О.В. Развитие производственного потенциала промышленного предприятия и его составляющих // с.47-49.
- [9] Евдокимова Л.О. Теоретические подходы к оценке экономического потенциала организации // Российская предпринимательство. 2011, №12 (1). С. 16-20.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000